

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергановна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК: 616.5-003.871;379-008.64

KHAMIDOVA Farida Muinovna
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
NURULLAYEV Javohir Asqar o'gli
Samarkand State Medical University

ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN DIABETES MELLITUS

For citation: Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir. On the issue of morphological features of keratoderma in diabetes mellitus // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.284-291

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710135>

ANNOTATION

Purpose of the study. Conducting a literary analysis taking into account the morphological features of the development of keratoderma in patients with diabetes mellitus.

Conclusion. Extensive discussion of diabetes mellitus and its impact on skin diseases such as seborrheic keratoses and keratoses pilaris, emphasizing the connection between metabolic disorders and dermatological manifestations. This is important information for understanding the complex interactions between chronic diseases and skin pathologies, and their impact on patients' overall health and quality of life.

Key words: morphology, skin, keratoderma, diabetes mellitus.

ХАМИДОВА Фариди Муиновна
Доктор медицинских наук, доцент
НУРУЛЛАЕВ Джавохир Аскар оглы
Самаркандский Государственный медицинский университет

К ВОПРОСУ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ КЕРАТОДЕРМИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования. Проведение литературного анализа с учетом морфологических особенностей развития кератодермии у больных с сахарным диабетом.

Заключение. Обширное обсуждение сахарного диабета и его влияния на кожные заболевания, такие как себорейные кератозы и фолликулярные кератозы, подчеркивая связь между метаболическими нарушениями и дерматологическими проявлениями. Это важная информация для понимания сложных путей взаимодействия между хроническими заболеваниями и кожными патологиями, а также их воздействием на общее состояние здоровья и качество жизни пациентов.

Ключевые слова: морфология, кожа, кератодермии, сахарный диабет.

Сахарный диабет — это заболевание, вызванное недостатком инсулина в организме, что приводит к значительным нарушениям обмена углеводов и другим метаболическим нарушениям. Несмотря на более высокую общую распространенность предиабета среди азиатской, чернокожей и латиноамериканской молодежи, увеличение числа неблагоприятных прогнозов было связано с большей распространенностью среди белой молодежи. Сахарный диабет 2 типа (СД2) сильно зависит от бедности и структурного расизма. За последние два десятилетия наблюдается быстрый рост заболеваемости СД2 среди молодых людей, особенно среди американских индейцев, коренных жителей Аляски, азиатов, чернокожих и латиноамериканцев, что подчеркивает необходимость предотвращения этого тяжелого заболевания, приводящего к одному или нескольким микрососудистым осложнениям у 80% людей к третьему или четвертому десятилетию жизни. Одной из стратегий борьбы с СД2 является ограничение развития предиабета в молодом возрасте, который связан с кардиометаболическими заболеваниями и ожирением. За последние два десятилетия распространенность предиабета увеличилась более чем вдвое и в настоящее время составляет 28% среди всех подростков в США и 40% среди подростков с ожирением.

Другим кожным маркером нарушенной толерантности к глюкозе являются множественные мягкие фибромы (акрохордоны) [4]. У пациентов с избыточной массой тела в более чем 45% случаев они сопровождаются нарушением толерантности к глюкозе. В исследовании Р. Bhargava, наблюдавшей 100 пациентов с мягкими фибромами, у 8 пациентов, кроме множественных мягких фибром, также наблюдались множественные себорейные кератозы (СК), проявления черного акантоза, ожирение и СД2 [5]. Множественные себорейные кератозы рассматриваются многими авторами как паранеопластический кожный процесс. Большинство злокачественных опухолей, описанных при синдроме Лезера — Трела (внезапно возникающих множественных СК), составляют аденокарциномы, из которых 47,7% поражают желудочно-кишечный тракт. Вторыми по частоте являются лимфопролиферативные заболевания (лимфомы, лейкомии), также встречаются единичные сообщения о высыпаниях при опухолях легких и почек [6,7]. В патогенезе синдрома важную роль играет выработка клетками злокачественных опухолей внутренних органов эндогенных медиаторов, в частности трансформирующего фактора роста, который опосредованно, через эпидермальный фактор роста, влияет на пролиферацию кератиноцитов [6,8,9].

По данным отечественной и зарубежной литературы, исследований толерантности к глюкозе при множественных и одиночных себорейных кератозах (СК) не проводилось. А. Saraiya и соавторы [10] описали единичный случай, в котором появление множественных кератом без онкологической патологии было связано с инсулинорезистентностью. В этом случае основную роль в стимуляции синтеза ДНК и клеточной пролиферации отводили высокой концентрации инсулина. Однако, одно исследование не позволяет сделать выводы о роли инсулинорезистентности в патогенезе себорейных кератом. Эти доброкачественные эпителиальные новообразования кожи чаще всего развиваются после 35 лет, и их этиология остается неизвестной. Считается, что в их развитии играют роль наследственная предрасположенность, длительная инсоляция, вирус папилломы человека (ВПЧ) и иммунологические нарушения [11,12]. Учитывая клиническое разнообразие проявлений СК, единой клинической классификации не существует. Недостаточно внимания уделено сочетанию СК с другими доброкачественными и злокачественными образованиями кожи.

Мы считаем, что это связано не с более частым обращением женщин по сравнению с мужчинами, а с гормональными особенностями: снижением продукции эстрогенов и, вследствие их дефицита, ухудшением чувствительности тканей к инсулину, что приводит к формированию инсулинорезистентности. Количество элементов СК у наблюдавшихся лиц увеличивалось с возрастом, что соответствует данным литературы [13].

Рядом авторов было проанализировано, что среди пациентов в возрасте 66—84 лет наиболее распространенной группой (48,5%) были те, кто страдал от множественного кератоза. Однако распространенность высыпаний не была напрямую связана с возрастом, а зависела от наличия инсулинорезистентности и генетических факторов. Важно отметить, что

при диагностике СК встречаются ошибки. В нашем исследовании расхождения между клиническим и патогистологическим диагнозом наблюдались в 17% случаев. Распространенные высыпания на коже лица и шеи пациентов включали кератопапилломы, вульгарные бородавки и очаги актинического кератоза, клинически имитирующие СК. Это подчеркивает разнообразие проявлений СК и необходимость верификации диагноза с использованием морфологических методов при удалении элементов. При клиническом осмотре СК располагались по линиям натяжения кожи, соответствующим линиям складок. В отдельных случаях элементы СК локализовались на коже верхних и нижних конечностей, преимущественно поражая боковые поверхности туловища, живот и спину. Расположение большинства элементов на закрытых участках кожи не поддерживает теорию о ведущей роли инсоляции в патогенезе СК [14].

У пациентов с единичными СК инсулинорезистентность (в 16,6% случаев) сопровождалась ожирением I—II степени и множественными фиброэпителиальными полипами в области декольте и шеи. У лиц с множественными СК инсулинорезистентность встречалась в 85,7% случаев, но ожирением страдали лишь 46,6%. Фиброэпителиальные полипы присутствовали во всех случаях множественных СК, поражая несколько областей, чаще всего шею, подмышечные и паховые складки. Этот факт подтверждает гипотезу о роли гиперинсулинемии и фиброэпителиальных полипов в патогенезе СК и указывает на то, что абсолютная гиперинсулинемия независимо от телосложения является преддиабетическим состоянием [14].

Постепенное ухудшение чувствительности тканей к глюкозе в течение нескольких лет, приводящее к избыточной стимуляции рецепторов ИФР-1 инсулином, способствует усиленной пролиферации кератиноцитов и фибробластов, что приводит к характерным кожным проявлениям [15]. Этот процесс объясняет медленный рост элементов себорейного кератоза (СК) и быстрое появление множества новых элементов. Поэтому, при жалобах пациента на внезапное возникновение множества СК, следует учитывать не только возможную паранеопластическую природу высыпаний, но и нарушения углеводного обмена, особенно при наличии метаболических расстройств, таких как избыточный вес, гиперхолестеринемия и артериальная гипертензия.

Также важно провести осмотр или опрос пациента о наличии подобных кожных проявлений у его родственников. Высокий процент случаев (71,4%) с родственниками, имеющими множественные СК во второй группе, указывает на значимость генетической предрасположенности в этиологии новообразований. Таким образом, согласно исследованиям, множественный кератоз является кожным маркером нарушений углеводного обмена (гиперинсулинемии). Наличие кератом в сочетании с множественными фиброэпителиальными полипами (в более чем двух областях) и избыточным весом указывает на вероятность наличия сахарного диабета 2-го типа (СД2).

Обнаружение инсулинорезистентности у людей с единичными СК и фиброэпителиальными полипами позволяет отнести их к группе повышенного риска развития СД2. Компетентное ведение таких пациентов эндокринологом может стабилизировать кожный процесс, улучшить чувствительность тканей к инсулину и предотвратить развитие СД2, серьезного заболевания, влияющего не только на качество жизни, но и на ее продолжительность [17].

Иммуногистохимическая характеристика морфологических элементов кератодермии при сахарном диабете указывает на то, что инсулинорезистентность, проявляясь в снижении утилизации и поглощении глюкозы периферическими органами — печенью, мышцами и жировой тканью, способствует развитию общих метаболических и сердечно-сосудистых нарушений, включая ожирение, артериальную гипертензию и дислипидемию. В настоящее время нет общепринятых клинических определений, характеризующих это состояние [1,2].

В большинстве случаев кожные поражения, вызванные диабет-ассоциированными заболеваниями, являются результатом гипергликемии и гиперлипидемии, а на ранних стадиях СД2 — гиперинсулинемии, абсолютной или относительной. Избыточное количество инсулина

может привести к стимуляции рецептора ИФР-1 (инсулиноподобного фактора роста), который экспрессируется на кератиноцитах и фибробластах [3].

Несмотря на успехи в лечении грибковых инфекций, терапия микозов и кератодермии у больных сахарным диабетом остается актуальной проблемой. Частота микозов стоп среди этих пациентов составляет 20-60%. Высокая распространенность обусловлена факторами риска, такими как пожилой возраст, ожирение, нарушение периферического кровообращения, полинейропатия и деформация стоп. Сухая кожа диабетиков теряет барьерные свойства, что способствует проникновению патогенов. На ней быстро образуются гиперкератотические наслоения и трещины, служащие входными воротами для дерматофитов. Микозы и кератодермии у диабетиков увеличивают риск вторичных инфекций, приводящих к язвенно-некротическим осложнениям, особенно при синдроме диабетической стопы. Эпидемиологические исследования показывают, что больные диабетом составляют 50-75% всех случаев нетравматических ампутаций нижних конечностей [18,19,20,21,22].

Это подчеркивает необходимость точной диагностики и подбора адекватного лечения для каждого случая трофических и инфекционных поражений кожи нижних конечностей при сахарном диабете. Сахарный диабет значительно влияет на клинические проявления микозов, кератодермии и пиодермии стоп, а также на эффективность их лечения. Грибковая инфекция часто становится генерализованной, характеризуется слабой воспалительной реакцией и склонностью к прогрессированию. Трудности в лечении микозов стоп у диабетиков связаны с патогенетическими факторами, такими как сниженная микроциркуляция, полинейропатия и соматическая отягощенность.

Высокая частота микозов и частые неудачи терапии требуют разработки новых комплексных методов лечения. Для достижения длительного положительного эффекта необходимо сочетание базисной терапии сахарного диабета с эффективными системными и местными антимикотиками. Особое внимание следует уделить профилактике дерматофитий у диабетиков. Профилактика включает длительную компенсацию углеводного обмена, правильный уход за диабетической стопой, устранение факторов риска и использование местных антимикотиков.

Кератоз фолликулярный (парафолликулярный кератоз, болезнь Кирле — БК) — редкое кожное заболевание из группы перфорирующих дерматозов, характеризующееся нарушением ороговения с интрадермальной инвагинацией эпидермиса [25]. Синонимы включают гиперкератоз фолликулярный и парафолликулярный, проникающий в кожу, гиперкератоз фолликулярный и парафолликулярный с пенетрацией в кожу (*hyperkeratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans*), проникающий гиперкератоз [26,27]. Впервые заболевание было описано австрийским дерматологом Дж. Кирле (J. Kyrle) в 1916 году у пациента с сахарным диабетом [25,26,27,28].

Кератоз фолликулярный встречается редко, чаще у женщин в возрасте от 20 до 70 лет, и крайне редко у детей. Заболевание часто ассоциируется с сахарным диабетом и хронической почечной недостаточностью, реже — с сердечной недостаточностью, гипотиреозом и гиперлипотеинемией II типа. Точные причины и механизмы развития болезни не изучены. Ранее предполагалась роль вирусных или бактериальных инфекций и нарушения обмена витамина А, но эти гипотезы устарели. Важную роль в развитии заболевания играют нарушения углеводного обмена и поражение печени, что приводит к вторичной недостаточности витамина А. Генетическая предрасположенность не доказана, хотя зарегистрированы случаи заболевания среди родственников первой степени. По определению Дж. Кирле, болезнь характеризуется проникновением атипичных кератиноцитов через эпидермис в дерму.

Нарушение кератинизации и дифференцировки кератиноцитов приводит к образованию кератотических пробок и паракератотических конусов, которые проникают в дерму, вызывая перфорацию эпидермиса. Единой классификации фолликулярных кератозов нет. Выделяют папулезные, атрофирующие и вегетирующие формы [29,30]. Этиология и патогенез окончательно не изучены. Ранее предполагаемая роль вирусной или бактериальной инфекции,

нарушение обмена витамина А в развитии этого дерматоза представляет лишь исторический интерес [29]. Определенное значение в развитии заболевания, помимо нарушения углеводного обмена, придается поражению печени (хронический гепатит) с развитием вторичной недостаточности витамина А [28]. Генетическая предрасположенность к развитию БК окончательно не доказана, хотя описаны случаи заболевания среди родственников в одной семье при кровном родстве (родственники первой степени) [25,27,28]. По первоначальному определению Дж. Кирле [30] это заболевание, при которой атипичный клон кератиноцитов проникает через эпидермис в дерму. Полагают, что в основе патологического процесса лежит нарушение кератинизации, дифференцировки и ороговения кератиноцитов (образование дискератотических фокусов и ускорение процесса ороговения). Это ведет к образованию кератотических пробок с участками паракератоза. Ороговение начинается уже на границе эпидермиса и дермы. Скорость дифференцировки и кератинизации превышает скорость клеточной пролиферации, поэтому паракератотический конус частично проникает глубже, в нарушенный эпидермис, и обуславливает перфорацию его в дерму [25,27,28]. Единой классификации фолликулярных кератозов нет. Среди самостоятельных нозологических форм выделяют папулезные, атрофирующие и вегетирующие фолликулярные кератозы [8]. Некоторые авторы [29,31] отмечают сходство болезни Кирле (БК) с лентикулярным стойким гиперкератозом Флегеля, рассматривая последний как вариант БК, хотя клинические проявления различаются. Другие авторы [28, 32,33] относят БК к вегетирующим фолликулярным кератозам, а болезнь Флегеля — к папулезным. Существует концепция реактивного перфорирующего нарушения кератинизации при заболеваниях почек, печени и сахарном диабете. Появилось понятие перфорирующих заболеваний кожи, при которых происходит элиминация измененных компонентов кожи через эпидермис (трансэпидермальная элиминация). Некоторые авторы оспаривают самостоятельность БК как нозологической единицы [30].

Таким образом, обширное обсуждение сахарного диабета и его влияния на кожные заболевания, такие как себорейные кератозы и фолликулярные кератозы, подчеркивая связь между метаболическими нарушениями и дерматологическими проявлениями. Это важная информация для понимания сложных путей взаимодействия между хроническими заболеваниями и кожными патологиями, а также их воздействием на общее состояние здоровья и качество жизни пациентов.

Выводы:

1. Влияние инсулинорезистентности и предиабетических состояний на кожу, как гиперинсулинемия может стимулировать рецепторы инсулиноподобного фактора роста на кератиноцитах, приводя к кожным проявлениям, таким как себорейный кератоз и фиброэпителиальные полипы.

2. Также надо учитывать о роли генетических факторов в развитии дерматологических заболеваний, что подчеркивает необходимость семейного анамнеза при диагностике.

3. Связь дерматологических проявлений с метаболическими и сердечно-сосудистыми нарушениями указывает на необходимость комплексного подхода к лечению и профилактике, особенно при наличии сопутствующих метаболических расстройств.

4. Разработка стратегий профилактики, адекватной диагностики и подбора лечения для предотвращения осложнений, связанных с диабетической стопой, и обеспечения долгосрочного контроля над заболеванием.

Эти аспекты отражают сложность взаимосвязи между эндокринными нарушениями и кожными заболеваниями и подчеркивают необходимость междисциплинарного подхода в управлении такими состояниями.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Aleksandrova A.K., Smolyannikova V.A. // Insulin resistance and seborrheic keratosis Bulletin of dermatology and venereology 2015; (5): P. 73-78. (In. Russ)

2. Bhavani A.G., Gupta A.K. Effective utilization of databases for preventing chemical accidents // *Chemical safety*. - 2020. - Vol. 4. - No. 2. - P. 24-34. (In. Russ)
3. Dyuzhakova E., Osmanov S. *Encyclopedia of clinical dermatovenereology*. - Litres, 2022.
4. Kubanova A.A. et al. *Dermatovenereology in the Russian Federation. Results of 2014. Successes, achievements. Main development paths* // *Bulletin of dermatology and venereology*. – 2015.4. – P. 13-26. (In. Russ)
5. Kornisheva VG, Belova SG Etiology, clinical presentation of mycosis of the feet in patients with type 2 diabetes mellitus // *Advances in Medical Mycology*. – 2014. – Vol. 13. – P. 115-116. (In. Russ)
6. Pal'tsev MA, Potekaev NN, Kazantseva IA, et al. *Clinical and morphological diagnostics of skin diseases (atlas)*. M: Medicine 2004; 52-53. (In. Russ)
7. Tsvetkova GM, Mordovtsev VN *Pathomorphological diagnostics of skin diseases. Manual*. M: Medicine 1986; 65-66. Ashton R., Leppard B. *Differential diagnosis in dermatology*. – CRC Press, 2021. (In. Russ)
8. Bhargava P., Mathur D. Acrochordon, diabetes and associations. *Indian J Dermatol Venereol Leprol* 1996; 62: P. 226—8.
9. Blinova S.A., Oripov F.S., Khamidova F.M., Ismoilov J.M. Forming neuroendocrine apparatus of lung in ontogenesis // *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*; 32(2). P. 4311-4317.
10. Bustan R. S. et al. Specific skin signs as a cutaneous marker of diabetes mellitus and the prediabetic state: a systematic review // *Danish medical journal*. – 2017. – T. 64. – №.1. – P. A5316.
11. Delapp N.W., Dieckman D.K. Effect of basic fibroblast growth factor (bFGF) and insulin like growth factor I (IGF-I) and type II (IGF-II) on adult human keratinocyte growth and fibronectin secretion. *J Invest Dermatol* 1990; 94: P.777—80.
12. IJ Mardonovich. Characterization of morphological and morphometric changes in the bronchial wall in rabbits during acute experimental pneumonia he American // *Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*. Том 5 №6., P. 38-46
13. Khamidova F.M, Blinova S.A, Ismoilov J.M. Dynamics of changes of immune and endocrine lung structures in experimental pneumonia // *Journal of biomedicine and practice*. №SI-2 2020. P. 717-722.
14. Khamidova F.M., Blinova S.A., Ismoilov J.M. Congential and acquired structures in the lungs of bronchiectasis disease in children. // *Вопросы науки и образования*. №29 (41), 2018. P. 99-101.
15. Gupta T. K. et al. Endothelial dysfunction and decreased production of nitric oxide in the intrahepatic microcirculation of cirrhotic rats // *Hepatology*. – 1998. – T. 28. – №. 4. – P. 926-931.
16. Gomez A. P. et al. Skin disorders in overweight and obese patients and their relationship with insulin // *Actas Dermo-Sifiliográficas (English Edition)*. – 2014. – T. 105. – №. 2. – P. 178-185.
17. Saraiya A., Al-Shoha A., Brodell R.T. Hyperinsulinemia associated with acanthosis nigricans, finger pebbles, acrochordons, and the sign of Leser-Trelat. *Endocr Pract* 2013 May-Jun; 19 (3): 522—5.
18. Moyer J. et al. Correlation between sweat glucose and blood glucose in subjects with diabetes // *Diabetes technology & therapeutics*. – 2012. – T. 14. – №. 5. – P. 398-402.
19. Murphy-Chutorian B., Han G., Cohen S. R. Dermatologic manifestations of diabetes mellitus: a review // *Endocrinology and Metabolism Clinics*. – 2013. – T. 42. – №. 4. – P. 869-898.
20. Vahora R., Thakkar S., Marfatia Y. Skin, a mirror reflecting diabetes mellitus: A longitudinal study in a tertiary care hospital in Gujarat // *Indian journal of endocrinology and metabolism*. – 2013. – T. 17. – №. 4. – P. 659-664.
21. Samieva, G. U., Hamidova, F. M., Ismailov, J. M., & Toirova, S. B. (2020). Features Of Distribution And Density Of Lymphoid Cells Of The Mucosa Of The Larynx As A

- Manifestation Of Local Immunity In Chronic Laringitis (Analysis Of Sectional Material). *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 2020.
22. Sharma M. K., Sharma H. Dermatoglyphics: A diagnostic tool to predict diabetes // *J Clin Diagn Res.* – 2012. – Т. 6. – №. 3. – P. 327-332.
 23. Shaheen M. A. et al. Assessment of serum leptin, insulin resistance and metabolic syndrome in patients with skin tags // *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.* – 2012. – Т. 26. – №. 12. – P. 1552-1557.
 24. Timshina D. K., Thappa D. M., Agrawal A. A clinical study of dermatoses in diabetes to establish its markers // *Indian journal of dermatology.* – 2012. – Т. 57. – №.1. – P. 20-25.
 25. Caleb Harrison, BS; Vaishnavi Peyyety; Adriana Rodriguez Gonzalez, MD; Rutha Chivate, BS; Xu Qin, PhD; Margaret F. Zupa, MD, MS; Maya I. Ragavan, MD, MPH, MS; Mary Ellen Vajravelu, MD, Original Investigation | Diabetes and Endocrinology Prediabetes Prevalence by Adverse Social Determinants of Health in Adolescents MSHPJAMA Network Open. 2024;7(6):e2416088. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.16088 June 11, 2024 1/11.
 26. Ponti G., Luppi G., Losi L., Giannetti A., Seidenari S. Leser-Trelat syndrome in patients affected by six multiple metachronous primitive cancers. *J Hematology Oncol* 2010 Jan 11; 3: 2.
 27. Pociot F., Lernmark Å. Genetic risk factors for type 1 diabetes // *The Lancet.* – 2016. – Т. 387. – №. 10035. – P. 2331-2339.
 28. Reaven G.M. The role of insulin resistance in the pathogenesis and treatment of non insulin dependent diabetes mellitus. *Am J Med* 1983; 74:
 29. Wali V., Wali V. V. Assessment of various biochemical parameters and BMI in patients with skin tags // *Journal of clinical and diagnostic research: JCDR.* – 2016. – Т. 10. – №.1. – P. BC09.
 30. Wieland C.N., Kumar N. Sign of Leser-Trelat. *Int J Dermatol.* 2008 Jun; 47 (6): 643—4.
 31. Wolff K., Goldsmith L., Katz S.I., Gilchrest B.A., Paller A.S., Leffell D.J., eds. *Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine*, 7th ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2008. vol. : *Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine*, seventh edition, McGraw-Hill Medical 2013: P.1635—36.
 32. Rizaev JA, Khazratov AI, Iordanishvili AK Morphofunctional characteristics of the mucous membrane of the masticatory apparatus in experimental carcinogenesis // *Russian Journal of Dentistry.* – 2021. – Т. 25. – No. 3. – pp. 225-231.

Статья поступила в редакцию 21.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 21.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Хамидова Фарида Муиновна - д.м.н., доцент. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: xamidova.m.05@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

Нуруллаев Джавохир Аскар оглы.- Термезский филиал Ташкентской медицинской академии, Термез, Узбекистан. E-mail: nurillaevjavoxir65@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0005-9589-0513>

Information about the authors:

Khamidova Farida Muinovna - candidate of medical sciences, associate professor. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: xamidova.m.05@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

Nurullayev Javohir Asqar o'gli - Termez branch of the Tashkent Medical Academy, Termez, Uzbekistan. E-mail: nurillaevjavoxir65@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0005-9589-0513>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Хамидова Ф.М. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Нуруллаев ДЖ.А. - сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Khamidova F.M.— ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Nurullayev J.A. - collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000